

ИЗУЧЕНИЕ БЕЗУДАРНЫХ ГЛАСНЫХ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6503428>

Г. Кадирова

*Шахрисабзский военно-академический
лицей «Темурбеклар мактаби»*

Аннотация: В статье автор указывает на самые распространенные ошибки в правописании и слов, в частности, безударных гласных в корне слова. В статье преподаватель делится опытом работы с безударными гласными, приводит некоторые приемы работы с ними, позволяющие выработать устойчивый навык правописания безударных гласных.

Ключевые слова: безударные гласные, устойчивый, корень, проверочное слово, словарный диктант, существительные, прилагательные, запас слов, закрепляться, систематически, ударение, правописание, устойчивый навык,

алгоритм работы, звучание слова, смысл слова.

БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА

Самые распространенные и устойчивые ошибки - это ошибки в правописании безударных гласных. Их учащиеся допускают вплоть до окончания школ, поэтому при работе над этой темой нельзя ограничиться часами предусмотренными программой. Только длительная систематическая тренировка вырабатывает устойчивый навык правописания безударных гласных.

Научить простому правилу подбора родственных слов – еще не значит научить писать безударные гласные без ошибок. Трудность заключается в том, что у учащихся не хватает запаса слов, который бы помог им быстро найти проверочное слово по составу, выделить корень, чтобы затем правильно подобрать родственные слова.

Ниже мы рекомендуем некоторые приемы работы, которые может использовать учитель.

1. Следует приучать учащихся из каждой работы выписывать на полях слова с безударными гласными и подбирать к ним проверочные слова.

2. Учащиеся должны вести словарики трудных слов, куда они будут записывать слова и их значения.

Бригада-комбриг, батальон-комбат, бассейн-Донбасс, ветеринар-ветлечебница, велосипед-велозавод, дивизия-комдив, корабль-линкор, информация-информбюро.

Необходимо обратить внимание учащихся на то, что из 10 гласных русского алфавита только *а, е, о, и, я* вызывают затруднения в правописании.

Далее работа может происходить следующим образом. Учащиеся делят лист тетради на 5 частей, в каждую пишется одна из этих гласных, а затем выполняют задания.

1. Разнести по графам ниже слова безударными гласными в корне, подобрать к каждому проверочное слово, проставить ударение, и с проверочным словом составить словосочетание.

Уронить, разливать, появление, повалился, умолкнуть, извините, чертеж, потрясение, новизна, различать, население, оглянулся, забастовка, строжайший, хотелось, растерзать, зависть, клевать, борьба.

Подобрать (кто больше) слов на каждую из безударных гласных, найти проверочное слово, проставить ударения.

Выписать из данных ниже слов существительные с безударной *о*, наречия безударной *и*, прилагательное с безударной *а*, глаголы с безударной *е* и *я*.

Поставить ударения, найти проверочное слово, с которым составить словосочетания.

Поглощение, пограничный, привязать, сочетать, переплести, грациозный, поварской, пронизательно, обязать, исподтишка, шаловливый, поодиночке.

При выполнении подобных заданий учащиеся тренируются в быстром определении частей речи, что необходимо для выработки навыка грамотного письма.

Выработка устойчивого навыка правильного написания безударных гласных способствуют и такие задания.

Проверить безударную гласную любим способом: воплощать-плоть, восхитительный-предвосхитить.

Проверить безударную гласную, подобрав возможно больше однокоренных слов: оглянулся-оглядка, взгляд, оглянется, глядя, глянь, разглядывать,

К данным словам подобрать однокоренные с безударной гласной: пища –питание, питомник, питомец, воспитать, пачка-упаковка, пакет, запаковать.

Знак, лица, видеть, близко, тихо, тянет, дар.

переселить людей- сёла пересилить усталость - сила	покарать врага (наказать) – кара покорить природу (подчинить) – покорный укорять за лень (упрекать) - укор
затрещать громко – треск потрясение тяжелое - тряска	
щепать лучину- щепка щипать курицу -щиплет	нагой склон (обнаженный) – наг ногой ударить - ноги
пары воздуха – пар пора осенняя –в ту пору	отдаление от дома - даль преодолеть сопротивление - дол передавать новости -дать
умолять о пощаде (упрашивать) –молит умалить достоинство (уменьшать) –мал умилять поведением - мил	облегченный воз – лёгок облеченный властью – облечь облаченный в одежды – облачить обличенный судом - обличить
обаяние (очарование) – баять обоняние – (способность различать запахи)	

Для прочного закрепления написания близких по звучанию слов можно предложить такие задания.

1. Данные в таблицы слова записать под диктовку, к каждому подобрать парное, а затем проверочное слово и составить словосочетания: *отварить –варит (отварить картошку); отворить – затвор (отворить дверь).*

Составить по 2 предложения с каждой парой слов из таблицы.

Из вышесказанного можно сделать вывод: для правильного написания безударного гласного, проверить его написание нужно изменить форму слова или подобрать однокоренное слово.

АЛГОРИТМ проверки безударных гласных в корне.

- 1.Прочитать слово.
- 2.Поставить ударение.
- 3.Выделить корень.
- 4.Определить безударную гласную.

Если проверочное слово подобрать не удалось, значит это непроверяемая безударная гласная. В этом случае поможет словарь

Таким образом, применение алгоритма проверки безударных гласных, выполнение практических заданий будет способствовать правильному написанию слова, развитию устной и письменной речи

обучающихся через воспитание интереса к предмету и всему процессу обучения.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» от 7 августа 2020 года.
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №187 «Об утверждении Государственного образовательного стандарта общего среднего и среднего специального, профессионального образования» от 6 апреля 2017 года.
3. Т.Е. Акишина. Русский язык за 10 дней по-новому. М: Русский язык.
3. Курсы. 2014
4. М.Н.Аникина. Лестница. Книга -Практикум. Начинаем изучать русский язык. М: Дрофа, Русский язык. Медиа; 2011
5. Караванова Н.Б. «Говорите правильно!» Курс разговорной речи, Москва,
6. 2013
7. С.В. Михалева., А. К. Майер., Фрицлер А.А., Ярица Л.И., Русский язык как иностранный: элементарный уровень: учебное пособие, Томск, 2011
8. Хазанова А. С. Работа по орфографии при изучении морфологии в школе. М. Просвещение» 1976
9. Иванова Т. М. Система принципов и приемы обучения лексико-грамматическим явлениям русского языка как иностранного на основном этапе изучения РКИ // Гуманитарный вектор. Серия: Филология, востоковедение. 2012. № 4. С. 126-145
10. Кадирова, Г. (2021). ЛЕКСИК БИРЛИКНИНГ БАҲОЛОВЧИ КОМПОНЕНТЛАРИНИ ЎРГАНИШ (ИНГЛИЗ, РУС ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИ МИСОЛИДА). *Scientific progress*, 2(7), 649-653.
11. Tursunova, M. E. (2021). LEARNING ENGLISH WITH PODCASTS. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ НАУКОВИХ ДОСЯГНЕНЬ, 129.
12. Кадирова, Г. (2022). ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ЧУВСТВ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО

ЯЗЫКА. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL*, 3(2), 190-195.

13. Erkinovna, T. M. (2021). TO THE STUDY OF VALUABLE COMPONENTS OF LEXICAL UNITS ON COMPARATIVE ASPECT (ON THE MATERIAL OF RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES). *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(5), 155-159.

14. Турсунова, М. Э. (2020). DEVELOPMENT OF WRITTEN PRODUCTS IN THE ELEMENTARY SCHOOL. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (5-7), 50-52.